

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 770 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллагалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмурадович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	

KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI VA ULARNI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR

Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0008-5900-2226

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda xo'jalik yurituvchi subyektlarning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun qonunchilikda belgilangan faoliyat turlari, ularni soliqqa tortish usullari va tahlili ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: xo'jalik yurituvchi subyekt, tadbirkorlik faoliyati, yuridik shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor, o'zini-o'zi band qilganlar.

Abstract: This article presents the types of activities established by law for the implementation of entrepreneurial activities by business entities in our country, their taxation methods, and an analysis.

Key words: business entity, entrepreneurial activity, legal entity, individual entrepreneur, self-employed.

Аннотация: В статье представлены виды деятельности, установленные законодательством для осуществления предпринимательской деятельности субъектами хозяйствования в нашей стране, методы их налогообложения, а также проведен анализ.

Ключевые слова: субъект хозяйствования, предпринимательская деятельность, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, самозанятый.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda aholining daromadlarini oshirish va ularni ishbilarmonlik ruhida tarbiyalashga oid turli davlat dasturlari ishlab chiqilgan bo'lib, kambag'allikni qisqartirish va aholini ish bilan ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy mexanizmlar (masalan, bank, moliya va soliq sohalarida) tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Hozirgi kunda kambag'allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirish mamlakatimiz davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Bu borada olib borilayotgan soliq islohotlarining asosiy yo'nalishlari tadbirkorlik subyektlariga soliq yukini kamaytirish maqsadida turli soliq imtiyozlari va preferensiyalarni qo'llash, soliq imtiyozlarini joriy qilish hamda soliq ma'murchiligini soddalashtirish kabi o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Ushbu islohotlarni tadbirkorlik subyektlariga qo'llashda ularni tadbirkorlik ruhida tarbiyalash va kasb-hunarga o'qitish muhim omil deb hisoblanadi. Ya'ni, davlat uchun ham ushbu tadbirkorlik subyektlariga berilayotgan yengilliklarning samarasi (aholi bandligi, daromad o'sishi va boshqalar) yaqqol aks etishi zarur.

Shu asnoda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son'li Farmonining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- 2026-yilga qadar kambag'allikni 2022-yilga nisbatan 2 barobarga, 2030-yilga qadar esa keskin qisqartirish.
- Kambag'allikka tushish xavfi mavjud 4,5 million aholi daromadini oshirish.
- Ijtimoiy sheriklik asosida 500 ming malakali mutaxassis tayyorlash.
- Mehnatga layoqatli aholini, shu jumladan, yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslarni barqaror va samarali bandligini ta'minlash orqali ishsizlik darajasini 7 foizgacha tushirish.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

- 2 million nafar fuqaroni kasb-hunar, tadbirkorlik ko'nikmalari va xorijiy tillarga o'qitish.
 - Mahalliy tadbirkorlik subyektlariga strategik foydali qazilma konlarini berish amaliyotini kengaytirish, oltin, kumush, rangli metallar, volfram, ko'mir hamda noruda konlarga berilgan ruxsatnomalar sonini 4 barobar oshirish.

- Soliq tizimining barqarorligini ta'minlash maqsadida biznes uchun qo'shilgan qiymat va foyda soliq stavkalarining uch yil davomida oshirilmasligini kafolatlash.

- Soliq tizimini to'liq raqamlashtirish, soddalashtirish va barcha tadbirkorlar uchun teng imkoniyatlar yaratish, rasmiy sektorni nolegal faoliyatdan afzal va manfaatli bo'lishi uchun barcha zarur sharoitlarni ta'minlash.

- Kichik va o'rta biznesning xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish, mikro moliyalashtirishni rivojlantirish, innovatsiyalar va startaplarni qo'llab-quvvatlash hamda yirik biznes bilan kooperatsiyani rivojlantirishning yangi instrumentlarini amaliyotga joriy etish.

- Oilaviy tadbirkorlik asosida bandlikni ta'minlashda oddiy "qo'l mehnati"dan sanoatlashtirilgan ishlab chiqarish bosqichiga o'tish, uskuna sotib olish uchun imtiyozli kredit miqdorini 100 million so'mgacha oshirish.

- Tadbirkorlik subyektlariga barcha xizmatlarni "yagona darcha" tamoyili asosida onlayn portal orqali ko'rsatish va xizmat ko'rsatish vaqtini o'rtacha 3 barobarga qisqartirish.

Yuqoridagi tadbirlarning yaqqol isboti sifatida 2025-yil 1-yanvardan boshlab kambag'al oila a'zolarini ish bilan ta'minlagan tadbirkorlik subyektlariga ish haqi bilan bog'liq xarajatlar uchun ijtimoiy soliq va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkasining 1 foiz etib belgilanganligini keltirib o'tish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzu doirasida asosiy o'rganiladigan iqtisodiy kategoriya soliq islohotlari va soliq ma'muriyatchiligida soliq to'lovchi tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko'rsatishni takomillashtirish bo'lib, soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatishni takomillashtirishga berilgan ta'riflarga batafsil to'xtalsak.

L. Exxardning fikricha, bozor iqtisodiyoti faqat iste'mol, kasb va ish joyini tanlash, ishlab chiqarish vositalari bilan birgalikda xususiy mulkka egalik qilish hamda shartnomalar tuzish erkinligi ta'minlangan taqdirdagina samarali faoliyat yuritishi mumkin. L. Exxard davlatning xo'jalik hayotida faol ishtiroki bilan uyg'unlikda erkin xususiy tashabbus va raqobatni mamlakatni iqtisodiy tiklash vositasi sifatida ta'riflagan.²

Xususan, buyuk klassik iqtisodchi Adam Smitning fikricha, raqobat bozor subyektlari o'rtasida tovarlarni xarid qilish va sotish borasida qulayroq sharoitlar uchun olib boriladigan to'g'ri, halol va til biriktirishsiz kurash, ya'ni musobaqa bilan bog'liq jarayondir. U raqobat kurashining asosiy usuli sifatida narx o'zgarishlarini ko'rsatgan. Adam Smit jamoa irodasi bilan boshqarilmaydigan, umumiy maqsadlarga ega bo'lmagan bozorda qat'iy xulq-atvor qoidalariga amal qilish zarurligini qayd etgan. Demak, u raqobatni bozor qatnashchilari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi aynan o'sha "ko'rinmas qo'l" deb ta'riflagan.³

Pugachev va Parfenovalarning fikricha, "Soliq siyosati sohasida raqamli iqtisodiyotni tartibga solish bo'yicha ikkita asosiy yo'nalishni ajratish zarur:

- 1) raqamli iqtisodiyot operatsiyalarini soliqqa tortish va bojxona tariflarini tartibga solish;
- 2) soliq va bojxona ma'muriyatchiligi hamda nazoratiga raqamli texnologiyalarni joriy etish."⁴

Pavel V. Razov va Irina G. Prokhorov: Ushbu mualliflar iqtisodiy beqarorlik sharoitida kichik va o'rta korxonalar uchun import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarishda davlat yordamining ahamiyatini tadqiq etishgan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, davlatlar barqaror rivojlanish va iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlashga qaratilgan siyosatlarni ustuvor yo'nalish sifatida belgilashi zarur ekanligini ilgari surishgan.⁵

Umuman olganda, iqtisodiy adabiyotlarda olimlar fikriga ko'ra, hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik rivojlanishining asosiy omili sifatida qulay ishbilarmonlik muhiti va barcha uchun tushunarli tarzda ishlab chiqilgan qonun hujjatlarining mavjudligi muhim ekanligi ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolada ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash usullari keng qo'llangan. Shuningdek, mantiqiy fikrlash, ma'lumotlarni guruhlash, tahlil va sintez, induksiya hamda deduksiya usullaridan foydalanilgan. Bundan tashqari, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun tegishli taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

2 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

3 GFRda 1947-1949 yillarda iqtisodiy tizim shaklida uni ishlab chiqish va amalga oshirishda birinchi iqtisodiyot vaziri, keyinroq Germaniya Federativ Respublikasining federal kansleri – Lyudvig Exxardning tarixiy xizmatlari juda ulkan.

4 Смит А., (1992) «Исследования о природе и причинах богатства народов» т.2. Пер. с англ. – М.: – 612 с.

5 Пугачев А.А., Парфенова Л.Б. Налоги в цифровой экономике и цифровые технологии в налогообложении: дилемма или диалектика. журнал: Философия хозяйства №: 4 (124) Стр. 197-206.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bizga ma'lumki, biznes va tadbirkorlik har qanday davlat iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi. Mamlakatning iqtisodiy salohiyati uning dunyo miqyosidagi rivojlanganlik darajasini ko'rsatib turadi.

Xalqimiz orasida "tadbirkorlik" va "biznes" atamalarining bir vaqtning o'zida teng qo'llanilishiga ko'p guvoh bo'lganmiz va eshitganmiz. Biroq ilmiy adabiyotlarda "tadbirkorlik" atamasi ko'proq ishlatiladi. Har ikkala tushunchaning negizida foyda olish maqsadi yotadi. Tadbirkorlik va biznes o'rtasidagi farq shundaki, tadbirkorlik – bu yangi imkoniyatlarni aniqlash, innovatsiyalar kiritish va o'sish uchun xavf olish jarayonidir. Tadbirkorlar yangi g'oyalar yoki mahsulotlar yaratishga, bozorga yangi yondashuvlar kiritishga intilishadi. Biznes esa, umuman olganda, mahsulot yoki xizmatlarni ishlab chiqarish va sotish orqali daromad olishni maqsad qilgan tashkilot faoliyatidir. Biznes – bu tadbirkorlikning natijasi bo'lib, uni amalga oshirish uchun tizimli va doimiy ishlash talab etiladi. Shunday qilib, tadbirkorlik – bu yangi imkoniyatlarni yaratish, biznes esa uni boshqarish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik jahon mamlakatlari tajribasida o'zining yuksak natijalari va muvaffaqiyatlari bilan mustahkam o'rin egallagan bo'lib, aksariyat davlatlarda uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 60–70 foizni tashkil etadi. Kichik biznesning rivojlanishi iqtisodiyotdagi jo'shqinlik va samarali raqobat muhiti uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, iste'mol sektorini kengaytirish orqali talabni rag'batlantirish, iste'mol bozorini tovar va xizmatlar bilan to'ldirish, atrof-muhitni muhofaza qilish hamda byudjet tushumlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ko'plab rivojlangan davlatlar kichik biznes faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga intiladi.

So'nggi yillarda yurtboshimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda yangi ish o'rinlarini yaratish, kambag'allikni qisqartirish va kichik biznesni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida turli imtiyozlar va preferensiyalar taqdim etilmoqda.

Soliq qonunchiligimizga ko'ra, tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishning quyidagi turlari mavjud: o'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik va yuridik shaxs maqomidagi tadbirkorlik. Tadbirkorlik faoliyatining maqsadi, turi va yo'nalishiga qarab uni ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy va konsalting kabi turlarga ajratish mumkin.

Tadbirkorlik faoliyati (tadbirkorlik) tadbirkorlik faoliyati subyektlari tomonidan qonunchilikka muvofiq amalga oshiriladigan, o'zi tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olishga qaratilgan tashabbuskorlik faoliyatidir.⁶ **O'zini-o'zi band qilgan shaxslar** — mehnat daromadi olishga yo'naltirilgan, jismoniy va yuridik shaxslarga xizmatlar ko'rsatish, ishlarni bajarish bo'yicha shaxsiy mehnati bilan ishtirok etishga asoslangan faoliyatni mustaqil amalga oshiradigan, yakka tartibdagi tadbirkorlar sifatida ro'yxatga olinmagan, mehnat staji hisobga olinishi va rag'batlantiruvchi imtiyozlardan foydalanish huquqi bilan davlat soliq xizmati organlarida ro'yxatdan o'tkazilgan jismoniy shaxslar.⁷ **Yakka tartibdagi tadbirkorlik** - jismoniy shaxs (yakka tartibdagi tadbirkor) tomonidan tadbirkorlik faoliyatini yuridik shaxs tashkil etmagan holda amalga oshirishdir. Yakka tartibdagi tadbirkorlik yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan mustaqil, mulk huquqi asosida o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulk negizida, shuningdek mol-mulkka egalik qilish va (yoki) undan foydalanishga yo'l qo'yadigan o'zga ashyoviy huquq asosida amalga oshiriladi.⁸

Belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan va yuridik shaxs tashkil etmagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiradigan jismoniy shaxs yakka tartibdagi tadbirkor hisoblanadi.

Yuridik shaxs tashkil etmagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi, biroq yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan jismoniy shaxslarga soliq solish va ularga nisbatan javobgarlik choralari qo'llash maqsadida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida qaraladi.⁹

Yuridik shaxs - o'z mulkida, xo'jalik yuritishida yoki operativ boshqaruvida alohida mol-mulkka ega bo'lgan hamda o'z majburiyatlari yuzasidan ushbu mol-mulk bilan javob beradigan, o'z nomidan mulkiy yoki shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'la oladigan va ularni amalga oshira oladigan, majburiyatlarni bajara oladigan, sudda da'vogar va javobgar bo'la oladigan tashkilot hisoblanadi. Yuridik shaxslar mustaqil balans yoki smetaga ega bo'lishlari kerak.¹⁰

Yuridik shaxslar tadbirkorlik faoliyatining qonun bilan cheklanmagan har qanday turlari bilan shug'ullanishi mumkin. Biroq, o'zini o'zi band qilganlar va yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlariga tadbirkorlik faoliyati turlarida qonunan cheklovlar mavjud (1-jadval).

6 Razov P.V., Proxorova I.G. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashda import o'rnini bosishning o'rni. Ijtimoiy-siyosiy fanlar. 2023. jild. 13. № 5. Pr. 96–101. (Rus tilida) DOI: 10.33693/2223-0092-2023-13-5-96-101. EDN: NIHCLY

7 O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 02.05.2012 yildagi O'RQ-328-son. 3-modda.

8 Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-dekabrda 806-son qaroriga 1-ILOVA, "O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida faoliyatni amalga oshirish tartibi to'g'risida" NIZOM.

9 O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 02.05.2012 yildagi O'RQ-328-son. 6-modda.

10 O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, 31-modda.

1-jadval. O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'illanuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarni soliqqa tortish mexanizmi to'g'risida ma'lumot¹¹.

No	Xo'jalik yurituvchi subyekt	Yillik tovar aylanmasi(so'mda)	Majburiy	Ixtiyoriy
1	O'zini-o'zi band qilgan shaxs	<100 mln	-	Ijtimoiy soliq (BHM*1)
		>100 mln	YaTTlar singari AOS to'lovchisi(4%)	
2	Yakka tartibdagi tadbirkor	<100 mln	Daromad solig'i(12%)	-
			Qat'iy belgilangan daromad solig'i	Foyda solig'i
		>100 mln. va <1 mlrd.	Aylanmadan olinadigan soliq	Foyda solig'i
		>1 mlrd.	Foyda solig'i	-
3	Yuridik shaxs	<1 mlrd.	Aylanmadan olinadigan soliq	Foyda solig'i
		>1 mlrd.	Foyda solig'i	

Yuqoridagi jadvaldan ma'lum bo'ladiki, soliq qonunchiligimizda soliqqa tortish maqsadida soliq turlari va maxsus soliq rejimi asosida soliqqa tortish tartibini ko'rish mumkin. Soliq turlari asosan davlatning ma'lum bir sohaga (ta'lim, sog'liqni saqlash, mudofaa va boshqa) yo'naltiriladigan mablag'larini shakllantirishga xizmat qiladi. Maxsus soliq rejimi esa, avvalo, tadbirkorlik subyektlari sonini ko'paytirish va ularni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ularga soliq yukini kamaytirish maqsadida joriy etiladi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonda 2023–2024-yillardagi jami tadbirkorlik subyektlari soni haqida umumiy ma'lumot (fermer va dehqon xo'jaliklarisiz)¹².

№	Iqtisodiy faoliyat turlari(Fermer va dehqon xo'jaliklarisiz)	01.01.2024-yil holatiga			01.01.2025-yil holatiga			Yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlarining farqi (2024 va 2023-yillarda tashkil etilganlari)	O'sish dinamikasi (%da)
		Jami tadbirkorlik subyektlari soni	2023-yilda yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni	2023-yilda Yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlarining jami tadbirkorlik subyektlari sonidagi ulushi(%da)	Jami tadbirkorlik subyektlari soni	2024-yilda yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni	2024-yilda Yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlarining jami tadbirkorlik subyektlari sonidagi ulushi(%da)		
1	Savdo sohasi	158037	33470	21,18	137083	28005	20,43	-5465	-16,33
2	Sanoat sohasi	69345	14101	20,33	55507	12889	23,22	-1212	-8,60
3	Qishloq, o'mon va baliqchilik sohasi	37308	9388	25,16	30486	9099	29,85	-289	-3,08
5	Qurilish sohasi	34505	4859	14,08	27158	3921	14,44	-938	-19,30
6	Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	28277	5955	21,06	26052	6502	24,96	547	9,19
7	Tashish va saqlash	17873	3946	22,08	15718	2750	17,50	-1196	-30,31
8	Axborot va aloqa sohasi	10275	2932	28,54	9492	2916	30,72	-16	-0,55

11 O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 39-modda.

12 Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asosan muallif tomonidan tayyorlandi.

9	Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasi	9544	1458	15,28	9366	1505	16,07	47	3,22
10	Boshqa sohalarda	55608	9921	17,84	50931	9459	18,57	-462	-4,66
	JAMI:	420772	86030	20,45	361793	77046	21,30	-8984	-10,44

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil yakunida tadbirkorlik subyektlari soni 420772 tani, 2024-yil yakunida esa 361793 tani tashkil etgan. Umumiy farq -58979 ta, ya'ni bu salbiy ko'rsatkichni anglatadi. 2023-yilda yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 86030 tani, 2024-yilda esa 77046 tani tashkil etgan. Ularning farqi -8984 ta, ya'ni salbiy o'zgarish kuzatilganiga qaramay, umumiy tadbirkorlik subyektlari sonidagi ulushi 2023-yilda 20,4 foizni, 2024-yilda esa 21,3 foizni tashkil etgan. Natijada, yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlarining umumiy tadbirkorlik subyektlari sonidagi ulushi ijobiy +1 foizga oshganini ko'rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. 2023-2024-yillarda yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni haqida umumiy ma'lumot¹³.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga asosan quyidagi omillarni tadbirkorlik subyektlari sonining kamayishiga asosiy sabab sifatida ko'rsatishimiz mumkin:

1. Soliq tekshiruvlari va soliqqa oid huquqbuzarlik uchun jazo choralari salbiy ta'siri (masalan: SK-227¹ moddasining qo'llanilishi).
2. Noturar joyni soliqqa tortish mexanizmidagi o'zgarishlar ya'ni shartli qiymatning belgilanishi.
3. Noturar joyni tekinga foydalanish tartibining bekor qilinishi.
4. Aholining to'lovga qobiliyatlik darajasining pastlashi va buning tadbirkorlik subyektlariga ta'siri, savdo tushumining pastlashi.
5. Yirik savdo komplekslari sonining ko'payishi va uning atrofidagi tadbirkorlik subyektlariga salbiy ta'siri.
6. Tadbirkorlik subyektlari uchun maxsus soliq rejimidagi noaniqliklar. (masalan: qat'iy stavkali aylanmadan olinadigan soliqni hisoblanishining tadbirkorlik subyekti uchun tushunarsiz ekanligi)
7. Tadbirkorlik subyektlarining birlashuvi va boshqalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shuni alohida ta'kidlash joizki, tadbirkorlik subyektlarini mamlakatning iqtisodiy salohiyatini ko'rsatib beruvchi, aholini ish bilan ta'minlovchi va kambag'allikni qisqartiruvchi asosiy omil sifatida qarash mumkin. Tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish, ularning tegishli kategoriyasiga qarab iqtisodiy mexanizmlarni joriy etish mamlakatimiz iqtisodiy o'sishi yo'lida belgilangan ustuvor maqsad hisoblanadi.

Mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishida avvalo kichik biznesning o'rni beqiyos bo'lib, uning ulushini oshirish iqtisodiy taraqqiyot uchun bir qator afzalliklarni keltirib chiqaradi:

1. Kichik boshlang'ich kapital talab etilishi.

13 Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asosan muallif tomonidan tayyorlandi

2. Xarajatlarning pastligi.
3. Hududga moslashuvchanlik.
4. Qaytaruvchanlik qobiliyatining yuqoriligi va boshqa jihatlar.

Kichik biznes ulushining ko'payishi mamlakatda tovarlar ayirboshlash hajmining ortishiga, aholini tovar va xizmatlar bilan yetarli darajada ta'minlashga hamda qulay ishbilarmonlik muhitining yaratilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib, quyidagi takliflarni ilgari surish joiz deb hisoblaymiz:

- Soliqqa oid huquqbuzarliklar uchun javobgarlik choralarini faoliyat turlari va hududiy miqyosda tabaqalashtirish.

- Tadbirkorlik faoliyati turlarini qayta ko'rib chiqish, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini-o'zi band qilgan shaxslarning shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlaridagi o'xshashliklarni bartaraf etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Смит А., (1992) «Исследования о природе и причинах богатства народов» т.2. Пер. с англ. – М.: – 612 с.
2. Пугачев А.А., Парфенова Л.Б. Налоги в цифровой экономике и цифровые технологии в налогообложении: дилемма или диалектика. журнал: Философия хозяйства №: 4 (124) Стр. 197-206.
3. Razov P.V., Proxorova I.G. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashda import o'rnini bosishning o'rni. Ijtimoiy-siyosiy fanlar. 2023. jild. 13. № 5. Pr. 96–101. (Rus tilida) DOI: 10.33693/2223-0092-2023-13-5-96-101. EDN: NIHCLY
4. Raxmatullayeva D. Kasb-hunar kollej o'quvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga yo'naltirib o'qitish. O'quv qo'llanma. – T.: "Adabiyot uchqunlari", 2017. – 260 bet.
5. Raxmatullayeva D.R. Kollejda biznesni yuritish. O'quv-uslubiy qo'llanma. – T.: 2019 "Lesson Press". – B. 76.
6. Raxmatullayeva D.R. Kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga yo'naltirib o'qitishning tashkiliy pedagogik shart-sharoitlari. Uslubiy tavsiyanoma. – T.: 2019. – B. 96.
7. Raxmatullayeva D.R. "Kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga yo'naltirib o'qitishni takomillashtirish". Pedagogika fanlari bo'yicha Falsafa doktori (PhD) doktorlik dis. – T.:2018. – B.130.
8. Marcel Fischer (2019). The debt tax shield in general equilibrium. America. Journal of Banking & Finance. Volume 100. P. 151-166. (www.sciencedirect.com)
9. А. Б. Шеров, & X. М. Раджабов (2021). Коммерческие банки как субъект финансирования инвестиционных проектов. Scientific progress, 2 (1), 889-893.
10. Martin Thomsen, Christop Watrin (2018). Tax avoidance over time: A comparison of European and U.S. firms. America. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. P. 40-63. (www.sciencedirect.com)

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

